

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية مفهولة فصلية

العدد السادس

يونيو 2026

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal, Spatial, and
Development Studies

تصدر عن

المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنمية

A scientific reviewed journal, semi-annual

مجلة علمية مفهومة محكمة فصلية

ISSN: 3085-5519

ISSN: 3085-5519

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

رئيس هيئة التحرير

الدكتور عبد المجيد بوكير

Editorial Manager

Dr. Boukir Abedlmajid

Editorial Committee

- Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University

Scientific Committee

- Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

مدير المجلة

الدكتور محمد الرفيق

Publishing Director

Dr. Errafik Mohammed

هيئة التحرير

- الحسن أشهبار، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد النور صديق، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط.
- اللجنة العلمية
- أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- الحسن أشهبار، الكلية متعددة التخصصات تازة
- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

- Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda
- Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences
- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة
- خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة
- خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة
- رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري،

- جامعة الملك سعود.
علي نظامه، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University
- فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فؤاد أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University
- محمد أهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- Mohammed Elfengour, University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Mohamed El Mamy Mohamed Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Mohamed Rabie Abeddaher Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Murat YAKAR, Université de Mersin, Turquie
- مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mostafa Hmamouchi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Mosaab Tijani, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Hani Rabie Nady Mohamed, Faculty of Letters - Beni Suf University

-Yassine Chanyour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Youssef Tber, Faculty of Legal, Economic and Social
Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Nabil Sayed Embabi, Faculty of Letters - Ain Shams
University

-ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة

-يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي
طنجة.

-نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين
شمس - مصر

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for
submitting manuscripts to the journal of Legal,
Territorial, and Development Studies:

Articles must be between 4,000 and 8,000 words,
excluding bibliographic references.

Manuscripts must be saved in Word format (.doc or
.docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting
guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12,
bold. (An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size
10, bold. Include their affiliation in font size 10:
laboratory (if applicable), university, country, and
email address. The last name should be written in
uppercase, and the first name in lowercase. Each
author should list only one affiliation—the one they
were affiliated with at the time of writing the article.
This affiliation should be indicated with a superscript
letter or number, placed immediately after the
author's name. The full postal address, including the
laboratory name (if applicable), affiliated university,
and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for
handling all communications during the review
process, article formatting, and post-
publication must be identified with an asterisk:
Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in
Arabic is mandatory.) It must be concise and factual,
and should clearly summarize the research
objective, methodology, main finding, and major
conclusions of the study. Include 4 to 6 keywords
that may be used for indexing purposes. Citations of
references in the abstract are discouraged;

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية
والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:
✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين
4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبلوغرافية.
✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (docx).
أو (doc). وأن يحتوي على جميع الرسوم
التوضيحية؛
✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق
الآتية:

- **العنوان:** SakkaMajalla، 14، بالخط
العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)
- **المؤلف (المؤلفون):** SakkaMajalla،
12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12:
المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد
الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف
بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب
إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة
المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط
مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم
العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر،
والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.
- **المؤلف المراسل:** يحدد المؤلف المسؤول
عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة
والتقييم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من
خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.
- **الملخص:** 150 - 250 كلمة. (الملخص باللغة
الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعا،
ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك
الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات
رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح
بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك
ضروريا، فاذكر فقط اسم (أسماء) المؤلف (المؤلفين)
والسنة. ولا ينصح أيضا باستخدام اختصارات غير
معتمدة؛ وإذا كان استخدامها ضروريا، فيجب تعريفها
منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

however, if necessary, only the author's name(s) and year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

• The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.

• The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.

• Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)

• No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link: <http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
- ✓ Authors and Affiliations
- ✓ Abstract (with Keywords)
- ✓ Title in French
- ✓ Abstract in French (with Keywords)
- ✓ Title in Arabic
- ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)

Introduction

- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion

References (APA style)

• يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.

• يجب أيضا تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.

• يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيبا تصاعديا. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجدول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.

• لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون ماثلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الرابط <http://www.apastyle.org>.

وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

-العنوان باللغة العربية

-المؤلفين والانتماءات

-الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الإنجليزية

-الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الفرنسية

-الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)

مقدمة

1. المناهج والأدوات

2. النتائج

3. المناقشة

خاتمة

المراجع (معايير APA)

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
1	رقمنة خدمات المحافظة العقارية وأثرها على ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب	فتيحة حماده، عبد المجيد بوكير
26	الشراكة بين القطاع العام والخاص: سياسة عمومية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب	صديق يوسف
40	قطاع الزيتون بالريف الأوسط الجنوبي بين رهان التوسع المجالي والتدهور البيئي " حالة دائرة تاونات "	هيثي محمد، الديق نادية ، قرقور عماد، بوغليمة عبد الرزاق، الرفيق محمد، بوجدي فاطمة الزهراء
51	الاستراتيجيات الفلاحية بالمغرب في مواجهة الأخطار الطبيعية: من مخطط المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر	علي نظامة، جواد البزوي، عبد الواحد بوبرية، سمير الوردى، عبد الغني البزوي
66	التلوث السائل وانعكاساته السوسيو المجالية بمدينة تازة (المغرب)	غميمض فاطمة، الفزيقي محمد، مسيفي زينب وبوبرية عبد الواحد
81	التحليل المورفومتري لواد أمليل ودلالاته التكتونية والليتولوجية بمقدمة الريف الشرقي (المغرب)	أشبان حميد، افتزار ميلود، أشبان حسن، طاوس علي
97	التلوث الصناعي وانعكاساته البيئية بإقليم تازة (المغرب)، حالة معاصر الزيتون	عبد السلام الأشهب، دعاء زروق، جمال شعوان، عبد الحق الهاشبي
110	الإستثناءات المناخية ودورها في نشأة الأخطار الطبيعية بإقليم تازة	نادية الديق، محمد هيثي، عماد قرقور، عبد الرزاق بوغليمة، فاطمة الزهراء بوجدي، محمد الرفيق
116	البحث الجيومورفولوجي ودوره في تفسير ديناميات الأوساط الطبيعية: دراسة جيومورفولوجية للمجال الكارستي بحوض شيكر - جنوب تازة	رضوان بريول، كمال الحريشي، خالد العرعاري؛
1	Estimation des débits de crue du bassin versant de l'oued Daoura (zone subdésertique du sud-est marocain)	CHANYOUR Yassine, EL ACHARI Ouafaa, HMAMOUCHI Mstafa, ABAHROUR Mohammed
13	Les défis juridiques de l'IA : entre l'innovation technologique et la protection des droits des utilisateurs.	JENNANE Arabia
23	Intelligence Artificielle et Marketing Social : un outil de résilience face aux inégalités environnementales dans les pays en développement. Cas du Maroc	El kahlaoui outmane, Azami hassani khalid

التلوث الصناعي وانعكاساته البيئية بإقليم تازة (المغرب)، حالة معاصر الزيتون

¹عبد السلام الأشهب، ²دعاء زروق، ³جمال شعوان، ⁴عبد الحق الهاشمي

¹ مختبر مجتمعات، ترب، تاريخ وتراث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، elachhab.abdo@gmail.com (0009-0005-0836-7127)

² مختبر المجال والتاريخ والدينامية والتنمية المستدامة، الكلية متعددة التخصصات تازة، douaa.zarouk@usmba.ac.ma

(0009-0008-7572-6136)

³ مختبر المجال والتاريخ والدينامية والتنمية المستدامة، الكلية متعددة التخصصات تازة، jamal.chaouan@usmba.ac.ma

(0000-0003-4783-1867)

⁴ مختبر مجتمعات، ترب، تاريخ وتراث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، a-élhachimi@um5r.ac.ma (0009-0007-7692-0304)

ملخص:

تتناول هذه المقالة إشكالية التوفيق بين التطور المتزايد لنشاط معاصر الزيتون بإقليم تازة ومتطلبات حماية البيئة، في ظل ما يطرحه هذا القطاع من تحديات مرتبطة بتدبير مخلفاته، خاصة مادة المرح. كما تهدف إلى دراسة التطور التاريخي لمعاصر الزيتون بالإقليم، ورصد توزيعها الجغرافي ضمن وحدات مجالية متباينة (جبال الريف، وجبال الأطلس المتوسط)، إضافة إلى تقييم مدى التزامها بالقوانين المنظمة ومدى تبنيها لممارسات صديقة للبيئة. كما تسعى إلى الوقوف على أهم مظاهر التلوث الصناعي الناتجة عن تصريف مادة المرح بالإقليم، ورصد انعكاساتها السلبية على التربة والمجري المائية.

الكلمات المفتاح: معاصر الزيتون، التلوث الصناعي، مادة المرح، البيئة، إقليم تازة

Industrial pollution and its environmental impacts in Taza Province (Morocco): the case of olive oil mills

Abstract : This article addresses the challenge of reconciling the growing development of olive oil mill activities in Taza Province with environmental protection requirements, in light of the issues raised by this sector regarding waste management, particularly olive mill wastewater (OMW). It also aims to examine the historical evolution of olive oil mills in the province and to analyze their geographical distribution across contrasting spatial units (the Rif Mountains and the Middle Atlas Mountains). In addition, the study evaluates the extent of compliance with regulatory frameworks and the degree to which environmentally friendly practices have been adopted. Furthermore, it seeks to identify the main forms of industrial pollution resulting from the discharge of OMW in the province and to assess their negative impacts on soil and watercourses.

Keywords: Olive oil mills, industrial pollution, olive mill wastewater, environment, Province of Taza

Pollution industrielle et ses impacts environnementaux dans la province de Taza (Maroc): le cas des huileries d'olive.

Résumé : Cet article traite de la problématique de la conciliation entre le développement croissant de l'activité des huileries d'olive dans la province de Taza et les exigences de protection de l'environnement, au regard des défis que pose ce secteur en matière de gestion des déchets, notamment les margines. Il vise également à analyser l'évolution historique des huileries dans la province et à étudier leur répartition géographique au sein d'unités spatiales contras. En outre, l'étude évalue le degré de conformité aux cadres réglementaires ainsi que le niveau d'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement. Enfin, elle cherche à identifier les principales formes de pollution industrielle résultant du rejet des margines dans la province et à en mesurer les impacts négatifs sur les sols et les cours d'eau.

Mots-clés : Huileries d'olive, pollution industrielle, margines, environnement, province de Taza.

1. مقدمة

في ظل التحولات التي تعرفها المجالات الريفية بالمغرب، وخاصة في المناطق ذات الطابع الفلاحي كإقليم تازة، يبرز قطاع الزيتون كأحد الدعائم الأساسية للاقتصاد المحلي، لما يوفره من فرص شغل موسمية ومساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المحلي. غير أن هذا النشاط، رغم أهميته الاقتصادية والاجتماعية، يفرز تحديات بيئية متزايدة، ترتبط أساسا بمخلفات معاصر الزيتون، وعلى رأسها مادة "المرج"، التي تشكل أحد أخطر مصادر التلوث الصناعي في الإقليم.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن إقليم تازة يأتي في المرتبة الثانية بعد إقليم تاونات على الصعيد الجهوي في غراسة الزيتون بمساحة تفوق 97 ألف هكتار، ومتوسط إنتاج سنوي يقدر ب 104 ألف طن (المديرية الإقليمية للفلاحة بتازة، 2024)، وهي كمية تبقى كافية لإنشاء صناعة تحويلية محلية عليها؛ حيث تزايدت معاصر الزيتون العصرية بالإقليم من معصرتين سنة 1996 إلى ما يناهز 69 معصرة سنة 2024، لكن ذلك يوازيه طرح كميات كبيرة من المخلفات السائلة (المرج)، تقدر بأكثر من 80 ألف متر مكعب، وهو ما يطرح إشكالية تديرها ومعالجتها بشكل مستدام.

وتتجلى خطورة هذه المخلفات في احتوائها على مواد عضوية عالية التركيز ومركبات كيميائية سامة، تؤدي إلى تدهور جودة التربة وتقليل خصوبتها، فضلا عن تلويث الموارد المائية السطحية والجوفية. فقد سجلت عدة تقارير إدارية محلية وجهوية حالات تلوث حاد لمجري مائية (واد لربعاء، واد إيناون...)، نتيجة تصريف هذه المخلفات، حيث تغير لون وخصائص المياه الفيزيائية والكيميائية، وظهرت روائح كريهة، مع تسجيل نفوق العديد من الكائنات المائية.

بناء على ما سبق، تكتسي دراسة مخلفات معاصر الزيتون بإقليم تازة أهمية علمية وبيئية بالغة، لكونها تندرج ضمن إشكالية أوسع تتعلق بتدبير الموارد المجالية وتحقيق التنمية المستدامة في المجالات الريفية الهشة. ومن ثم، يهدف هذا المقال إلى الوقوف على التوزيع النوعي والكمي لمعاصر الزيتون بالإقليم، مع تسليط الضوء على أهم مظاهر التلوث الناتج عن مخلفاتها، ورصد انعكاساتها على التربة والمجري المائية، من خلال الإجابة على إشكالية رئيسية تتمثل في: كيف تتطور وتتوزع معاصر الزيتون بإقليم تازة؟ وما انعكاساتها البيئية؟

2. المناهج والأدوات المعتمدة

تعتمد هذه الدراسة على مقارنة نسقية توظف مجموعة من المناهج العلمية التي تفرضها طبيعة الموضوع، حيث تم توظيف المنهج التاريخي من خلال تتبع ظهور المعاصر العصرية للزيتون بتازة وتطورها عبر الزمن، والمنهج الوصفي من خلال وصف توزيع المعاصر داخل المجال، وكذا الوقوف على وضعية تدبير مخلفاتها، خاصة مادة المرج، ورصد مظاهر التلوث المرتبطة بها، إلى جانب المنهج التحليلي لفهم العلاقات القائمة بين مختلف مكوناتها، كما تم الاستئناس بالمنهج المقارن لمعرفة أوجه التشابه والاختلاف في طرائق اشتغال المعاصر ومدى استجابتها للمتطلبات القانونية والإيكولوجية.

وقد تم اتباع مجموعة من الخطوات المنهجية في ذلك، انطلقت من تحديد دقيق لمجال الدراسة المتمثل في إقليم تازة كتقسيم إداري، وفي اعتماد وحدتين جبليتين متناقضتين (الريف، والأطلس المتوسط) ومنخفض إيناون، كتقسيم مجالي، مع تأطير إشكالية المقالة وصياغة الفرضيات، ثم جمع المعطيات من مصادر مختلفة، سواء كانت وثائقية (كتب، مقالات، تقارير) أو ميدانية، من خلال إجراء مقابلات مع بعض عمال وأرباب المصانع بالإقليم، بالإضافة إلى الاستعانة بالعديد من الخرائط والمبيانات والجدول الإحصائية. ليتم بعد ذلك تنظيمها وتصنيفها وفق محاور الدراسة، قبل الانتقال إلى مرحلة التحليل والتفسير وصولا إلى استخلاص النتائج.

3. نتائج ومناقشة

المحور الأول: تحول وظيفي لإقليم تازة من فلاحية معاشية إلى اعتبار الزيتون كنشاط فلاحي وصناعي

1. استراتيجيات الدولة للنهوض وتقوية سلسلة الزيتون بإقليم تازة

- يعتبر قطاع الزيتون والمعاصر الزيتية من القطاعات الأكثر أهمية بتازة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تشجيع غراسة شجر الزيتون بالإقليم عبر مجموعة من المشاريع والمخططات التي مكنته من احتلال المرتبة الثانية بجهة فاس مكناس بمساحة مغروسة تناهز 100 ألف هكتار بعد إقليم تاونات، وتتمثل أهم هذه المشاريع في:
- مشروع التنمية القروية للريف الغربي (DERRO)، وهو مشروع تنموي جاء للنهوض بالمناطق الجبلية بالريف، حيث تم غرس بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم تازة 10.000 هكتار (المديرية الإقليمية للفلاحة تازة، 2004)، من شتلات الزيتون، ما بين 1967 - 1971 في إطار نفس المشروع؛
 - صندوق التنمية الفلاحية، الذي عمد ما بين 1993 و2008 إلى توزيع 1.500.000 شتلة (المديرية الإقليمية للفلاحة تازة، 2004) من الزيتون على الفلاحين بإقليم تازة، لتقوية قطاع الزيتون بالمنطقة وجعله رافعة للتنمية المحلية، ومحافظا على التربة من الانجراف؛
 - وكالة تنمية الأقاليم الشمالية، حيث أعلن الملك الراحل الحسن الثاني في 10 فبراير 1993 عن إنشاء وكالة وطنية لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأقاليم الشمال، وذلك "لإعادة هيكلة المناطق الشمالية نظرا لموقعها الجغرافي الهام، الذي يؤهلها لأن تلعب دورها المحوري في إطار سياسة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي" (Ali Fejal, 1995, p.29)، وهكذا عرف إقليم تازة في الفترة ما بين 1997-2007 توزيع 730.000 شتلة زيتون، وتثمين الإنتاج حتى يصبح الزيتون بالإقليم ركيزة أساسية للتنمية القروية؛
 - المخطط الوطني للزيتون: وقد امتد على خمس سنوات، من 1998 إلى 2002 وتم خلالها غرس 5000 هكتار بشتلات الزيتون، وتكثيف 1000 هكتار أخرى، كما تم توزيع خمس وحدات عصرية لعصر الزيتون على تعاونيات قطاع الزيتون؛
 - مشروع ميذا للتنمية القروية المندمجة: الذي كان بمساهمة من الاتحاد الأوربي للنهوض بالمناطق الشمالية بالمغرب، وفي هذا الإطار تم توزيع ما يفوق 20.000 شتلة من الزيتون بالإقليم في الفترة الممتدة بين 2001 و2008 (المديرية الإقليمية للفلاحة تازة، 2024)؛
 - برنامج حساب تحدي الألفية الأمريكية: (Millennium challenge corporation USA) وهو "ثمرة للالتزام الذي تعهدت به الولايات المتحدة الأمريكية إبان انعقاد قمة منتري سنة 2002 حول التمويل من أجل التنمية" (محمد الزهوني، محمد باهي 2013، ص. 202). وقد حظي الإقليم بتوسيع المساحة المغروسة من الزيتون بأكثر من 17.500 هكتار خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2013؛
 - برنامج استبدال زراعة الحبوب بأشجار الزيتون، وهو برنامج تم تسطير أهدافه على خمس سنوات، ما بين 2011 و2015 ويروم توسيع مساحة الأراضي المشجرة بالزيتون على حساب زراعة الحبوب بما معدله 1000 هكتار في السنة في أفق 5000 هكتار، وقد تم إنجاز بتازة في إطار هذا البرنامج 4000 هكتار مستبدلة بشتلات الزيتون الى حدود 2014؛

- برنامج فيدا: وتم تسطير أهدافه في الفترة الممتدة بين 2011 و2018 من خلال توسيع المساحة المغروسة بشتلات الزيتون نحو 2080 هكتار، مع القيام بصيانة 800 هكتار من هذه المغروسات؛
- برنامج استبدال الحبوب بغراسه أشجار الزيتون، وهي مشاريع مبرمجة من 2020 فما فوق، تهدف إلى المساهمة في إطار مخطط الجيل الأخضر إلى تكتيف سلسلة الزيتون وغرس أشجار الزيتون بدل الحبوب على آلاف الهكتارات بإقليم تازة.
- بإكمال إنجاز المشاريع التي توجد في طور التنفيذ وكذا المبرمجة، من المرتقب أن تصل مساحة أشجار الزيتون بإقليم تازة إلى أكثر من 100 ألف هكتار (المديرية الإقليمية للفلاحة تازة، 2024)، الشيء الذي سيجعل الإقليم من أهم الأقطاب الوطنية لإنتاج الزيتون وإمكانية إقامة صناعة حقيقية به لإنتاج زيت الزيتون.
- وبذلك يمكن القول إن إقليم تازة قد تغيرت وظيفته الفلاحية من الاعتماد على تربية الماشية والزراعات المعيشية، إلى الاعتماد على الزيتون كركيزة تنموية.

2. تزايد معاصر الزيتون بإقليم تازة، استجابة لوفرة المنتج

شهد قطاع المعاصر العصرية للزيتون بتازة تطورا مهما، خاصة مع اتساع المساحات المغروسة بشجر الزيتون التي ناهزت 100 ألف هكتار، والتي وفرت كميات هائلة من المادة الأولية (ثمار الزيتون) التي منحت الأساس لإنشاء صناعة عصرية في الزيتون.

مبيان رقم: 1 تطور عدد المعاصر العصرية وكميات الزيتون المعالجة بالطن يوميا بإقليم تازة.

المصدر: بحث ميداني 2026، ووثائق قسم التعمير والبيئة عمالة تازة 2013-2014-2015 ووثائق وكالة الحوض المائي لسبو 2019 - 2022 - 2024

يتبين من خلال المبيان أعلاه، أن إقليم تازة عرف تزايدا مهما في معاصر الزيتون العصرية؛ حيث انتقل عددها من معصرتين سنة 1996 إلى 69 معصرة سنة 2024، وتطورت كمية الزيتون المعالجة يوميا من بضعة أطنان إلى ما يقارب 2500 طن خلال نفس الفترة، وهذا تخلص بين عن المعاصر التقليدية وتوجه عام نحو الآلات العصرية، الأمر الذي لا يمكن تفسيره إلا من خلال:

- ضعف فعالية المعصرة التقليدية في الزمن والمردودية؛ حيث تضيع هذه الأخيرة الكثير من الوقت بالنسبة للفلاح حتى يصل دوره للطحن؛ إذ كان ينتظر لعدة أيام خاصة إذا كان الموسم جيدا، مما يجعل منتوجه يتعرض للتلف، والنقصان من جودته، هذا بالإضافة إلى ضعف مردوديتها في الإنتاج مقارنة بالعصرية، حيث يتبقى بين 10 و11% من الزيت بالفيتور المتبقى بعد العصر (عبد السلام الأشهب، 2018، ص.119)؛
 - الكميات الكبيرة من الزيتون التي تستطيع المعاصر العصرية أن تعصرها، والتي تفوق 100 طن في اليوم الواحد بالنسبة لبعض المعاصر بالإقليم، تشجع الفلاحين على التعامل معها لربح الكلفة الزمنية والمادية؛
 - الأرباح الهائلة والمضمونة التي يحققها قطاع المعاصر العصرية، من خلال الخدمة التي يقدمها للفلاحين من أجل عصر منتوجاتهم، مقابل أجر مادي يقدر عموما ب 70 درهما للقنطار، (بحث ميداني 2026)، بالإضافة إلى الأرباح المحققة من مخلفات العصر الصلبة "الفيتور" الذي يتركه الزبائن طوعا بالمعصرة، ويباع بدوره بين 300 و500 درهم للطن، تبقى كافية لإغراء أصحاب المشاريع الصناعية بتوطين معاصرهم العصرية بالإقليم.
- نستنتج إذا، أن المعاصر العصرية والكميات المعالجة من ثمار الزيتون في تزايد مستمر، مع توجه نحو توطين المعاصر في أرياف الإقليم بدل حواضره.

3. التوزيع المجالي لمعاصر الزيتون، متباين في المجال وفي نوع آلات العصر المعتمدة

تتوزع المعاصر العصرية بشكل متزايد بالإقليم، وتنتشر في مختلف الجماعات الترابية والوحدات التضاريسية الكبرى، لكن توزيعها هذا يعرف تفاوتات كبيرا بين الوحدات المجالية الكبرى المكونة للإقليم (ينظر الخريطة).

الخريطة رقم 1: توزيع المعاصر العصرية للزيتون حسب نوع آلات العصر بإقليم تازة.

المصدر: بحث ميداني 2026، ووثائق وكالة الحوض المائي لسبو 2025

يتبين من خلال الخريطة أن نسبة استعمال آلات العصر المحافظة على البيئة (آلات العصر بطورين) حاضرة في مختلف دوائر الإقليم، وتسجل أكبر نسبة لها بدائرتي واد أمليل وتاهلة ب 24% و 20%، وهذا يدل على بداية تحول معاصر الإقليم نحو الآلات غير الملوثة رغم ارتفاع أسعارها ونقص مردوديتها؛ كما أن توزيع المعاصر العصرية يتوزع بالدوائر الست المكونة لإقليم تازة، لكن مع تركيزها بدائرتي تازة وواد أمليل الذي يتوافق نسبيا مع هضاب ومنخفضات إيناون، بحيث يفوق عددها 40 معصرة

أي أكثر من نصف معاصر الإقليم، تلمها منطقتا الريف الأوسط الجنوبي وتلال مقدمة الريف بما يناهز 10 معاصر لكل منهما، هذا التوزيع اللامتوازن لا يمكن تفسيره إلا من خلال:

- الطابع التضاريسي، حيث يغلب على حوض إيناون طابع الانبساط مما يجعله سهل الولوجية، وبالتالي يعتبر كوعاء طبيعي تلتقي عنده الأسواق الأسبوعية والطرق والأودية والممرات، مما يجعله يتلقف ما ينتج في الجبال المجاورة، ليحول إلى زيوت أو يباع خاما؛
 - وفرة اليد العاملة؛ حيث إن أغلب التجمعات الحضرية الكبرى استوطنت بمنخفضات إيناون، كمدينة تازة، تاهلة، وادامليل، مطماطة، باب مرزوقة... وهو ما يوفر يدا عاملة مهمة وبأئمنة مناسبة والضرورية للنشاط الصناعي؛
 - البنى التحتية والتجهيزات الأساسية؛ حيث تتوفر هضاب ومنخفضات إيناون على بنى تحتية مهمة، تتمثل في الطريق السيار فاس وجدة، والطريق الوطنية رقم 6، والسكة الحديدية فاس وجدة، والعديد من الطرق الجهوية والإقليمية التي توفر التجهيزات الأساسية لتمركز المؤسسات الصناعية، مما يجعل الاتصال والتواصل متاحا بشتى الوسائل، ويشجع الزبائن على تفضيل معاصر الحوض، لأنها تتيح له إمكانية تسويق منتوجه بعين المكان، أو نقله إلى مدن أخرى.
- نستنتج مما سبق أن توطين المعاصر العصرية للزيتون يتوطن بشكل أساسي بهضاب ومنخفضات إيناون، مع توجه ملحوظ نحو استعمال آلات العصر ذات الطورين المعروفة بمحافظتها على البيئة.

المحور الثاني: التلوث الصناعي لمخلفات المعاصر الزيتية بإقليم تازة

1. القوانين المؤطرة والمنظمة لنشاط المعاصر العصرية للزيتون

- إن اشتغال معاصر الزيتون بالمغرب عامة وإقليم تازة خاصة يخضع لمجموعة من القوانين والمساطر التي تؤمن اشتغالها من جهة، وتضمن المحافظة على البيئة واستدامة مواردها من جهة ثانية، وهكذا نجد على رأس هذه القوانين:
- القانون رقم 00.28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، الذي ينص في المادة 33 من القسم الثالث أنه "يمنع طمر النفايات الخطرة أو رميها أو تخزينها أو إيداعها خارج المنشآت المخصصة لها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه" (الجريدة الرسمية، 2006، ص. 3747)؛
 - القانون رقم 15.36 المتعلق بالماء والذي ينص في المادة 98 من الفرع الثاني الخاص بالمحافظة على جودة المياه، بأن "يخضع كل صب من شأنه أن يؤثر في الملك العمومي المائي لترخيص من وكالة الحوض المائي ولأداء إتاوة طبقا لمقتضيات المادة 27 من هذا القانون" (الجريدة الرسمية، 2016، ص. 6305)؛
 - القانون رقم 03.12 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والذي ينص في المادة 2 من الباب الأول بأن "تخضع لدراسة التأثير على البيئة كل المشاريع المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا القانون... والتي بسبب طبيعتها أو حجمها أو موقعها يحتمل أن تكون لها تأثيرات سلبية على الوسط الإحيائي والفيزيائي والبشري" (الجريدة الرسمية، 2003، ص. 1909)؛
 - القانون رقم 11 - 03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة: يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد الأساسية والمبادئ العامة للسياسة الوطنية في مجال حماية البيئة واستصلاحها.

يتبين من خلال هذا التأطير القانوني -وعند مراجعة مدى تنزيله على أرض الواقع- أن هناك تحسنا كبيرا في طريقة اشتغال معاصر الزيتون بالإقليم، سواء من خلال توجيهها نحو الآلات المستمرة ذات طورين الأقل تلويثا للبيئة، والتي كانت نسبة 80%

منها في السابق حكرا على التعاونيات" (عبد السلام الأشهب، 2022، ص. 118)، أو من خلال ارتفاع عدد المعاصر التي تخضع لدراسة التأثير على البيئة (ينظر الجدول 1).

جدول رقم 1: توزيع معاصر الزيتون حسب نوع آلات العصر، ونوع الترخيص

السنة	عدد المعاصر	نوع آلات العصر			الترخيص		دراسة التأثير على البيئة	
		بالضغط	ثلاثة أطوار	طورين	مرخصة	ترخيص أحادي (الجماعة)		بدون ترخيص
2012	48	23	21	4	22	11	15	8
2015	54	23	23	8	28	11	15	18
2019	64	26	23	15	39	11	14	24
2024	69	21	20	28	48	11	10	38

المصدر: وثائق قسم التعمير والبيئة بعمالة تازة 2012، 2015 ووثائق المديرية الإقليمية للفلاحة بتازة 2012 و2015 ووثائق وكالة الحوض المائي لسبو 2025 وبحث ميداني 2026

عند تحليل هذا الجدول يتبين أن هناك توجه عام للمعاصر نحو اعتماد الآلات المستمرة بطورين وهي الأقل تلويثا للبيئة، بحيث انتقل عدد المعاصر الموظفة لها من 4 إلى 31 معصرة ما بين 2012 و2024، كما أن عدد المعاصر التي تتوفر على دراسة التأثير على البيئة انتقل من 8 إلى 38 معصرة خلال نفس الفترة، وهذا يدل على أن الهاجس البيئي أصبح حاضرا بقوة في مشاريع معاصر الزيتون بالإقليم، مع توجه عام نحو احترام القوانين المنظمة لهذا النشاط الصناعي.

2. الاعتماد على الصهاريج السطحية للتخلص من مادة المرجان، وسيلة غير فعالة في المحافظة على البيئة

تعتمد جل معاصر الزيتون بإقليم تازة في نشاطها الصناعي على الصهاريج السطحية المدعمة بالإسمنت أو بالبلاستيك المقوى، أو المحفورة مباشرة في التربة، وهو الأمر الذي يجعل منها في الغالب لا تتوافق ومعايير جمع مادة المرج المنصوص عليها في دفتر التحملات، مما يسمح بتسرب هذه المادة عبر الشقوق ومناطق الضعف إلى التربة والفرشة المائية ملوثة إياها ومساهمة في ضعف جودتها، والنماذج متعددة في مختلف أنحاء الإقليم. (ينظر الصور)

صورة رقم 1: نموذج لصهاريج لا تتوفر على معايير جمع المرج بكل من جماعة باب مرزوقة وجماعة البرارحة

المصدر: بحث ميداني مارس 2026

كما أن هذه الصهاريج يجب ألا يتعدى عمقها 1 متر ونسبة ملئها بالمرج لا تتجاوز 0,8 متر، مع تركها عرضة للأحوال الجوية المباشرة حتى يتم تجفيفها عن طريق عملية التبخر الطبيعي، لكن هذه الطريقة وفي ظل اعتماد أكثر من 50 % من المعاصر على الآلات المستمرة بثلاثة أطوار أو آلات الضغط المنتجة لكميات هائلة من المرج تفوق طاقتها الاستيعابية، مما يرجح إمكانية التخلص منه "عبر شاحنات خلال الفترة الليلية وإلقائها بالأودية المجاورة" (وكالة الحوض المائي لسبو، 2026) قائمة، الأمر الذي ينعكس سلبا على أودية الإقليم ويغير لونها الصافي إلى اللون البني.

وللتحقق من هاته الفرضية يمكن الرجوع فقط إلى القاعدة المعروفة حول نظام اشتغال آلات العصر، حيث إن "كل 100 كيلوغرام من الزيتون، تنتج في المتوسط، نحو 35 كيلوغراما من الفيتور و100 لتر من مادة المرجين" (وفاء حسن وآخرون، 2021، ص2). أي أن 1 طن من الزيتون عند عصره بالآلات المستمرة بثلاثة أطوار تخلف 1 متر مكعب من المرج بالإضافة إلى 20% من مياه الغسل والأمطار" (وكالة الحوض المائي لسبو 2025). ومنه نجد بالنسبة لمعصرة زيتون تشتغل ب 60 طن في اليوم ومتوسط موسم يناهز 65 يوم فإنها تخلف ما يعادل 4800 متر مكعب من المرج، أي أن مساحة الصهاريج المستوجبة للمعصرة يجب أن تفوق 6000 متر مربع، الأمر الذي لا يتحقق على أرض الواقع، فالبحث الميداني يظهر أن العديد منها تتراوح مساحتها بين 100 و1000 متر مربع (ينظر الجدول 2)، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الفائض من مادة المرج وكيف يتم تدبيرها.

الجدول رقم 2: توزيع المعاصر العصرية حسب المساحة الكلية والمغطاة بتازة

النسبة المئوية %	المساحة المغطاة بالمتر مربع	النسبة المئوية %	المساحة الكلية للمعاصر بالمتر المربع
77,77]1000, 200]	7,40]1000, 200]
14,81]1000,2000]	70,37] 10000 ,1000]
7,4	[2000,4000]	22,22	[10000,50000]
100%	-	100%	المجموع

المصدر: بحث ميداني 2026

يتضح من خلال الجدول بأن المساحة الكلية المهيمنة لمعاصر الزيتون هي التي تتراوح بين 1000 و10000 متر مربع بنسبة تفوق 70%. وبالتالي فإن حصة الصهاريج منها في الغالب لا تتجاوز 20% من المساحة الكلية للمعصرة حتى تترك مساحة للآلات وأخرى لاستقبال المنتج والخزن... الأمر الذي يدفع بأرباب المعاصر إلى التخلص من مادة المرج خلصة وبطرق شتى، غالبا ما تنتهي في المحيط الطبيعي.

3. تلويث التربة والمجري المائية بالإقليم من خلال التخلص العشوائي من مادة المرج 1.3 تأثيرات المرج على التربة

عندما يتم قذف مادة المرج أو تسربها إلى التربة التي غالبا ما تكون خصبة ومنتجة، لتتحول إلى متسمة وعقيمة، وهو ما تحدث عنه أحد الفاعلين الجمعيين بالجماعة الترابية مولاي بوشى التابعة لإقليم تاونات "كنا نلقي بها [مادة المرج] في أرض

اخترناها لذلك، غير أن تلك الأرض ظلت غير صالحة للزراعة لمدة عشرين سنة، ولم تفلح كل المحاولات لزراع القطني أو غيرها، بحكم أنها أصبحت في حكم الأرض المحروقة" (محمد الرسي، 2014، ص. 6)، هذا بالإضافة إلى أنه عند اختلاط المرح بالتربة، فإنه يؤثر مباشرة عليها من خلال حموضته PH وملوحته المرتفعة" (Jamal Ghanam, 2009, p. 7) وذلك "بسبب الملح المضاف إلى الزيتون أثناء تخزينه" (Halah Aissam, 2003, p.2).

صورة رقم 2: تفرغ مياه محملة بمادة المرح مباشرة بالمحيط الطبيعي بجماعة أكنول

المصدر: وكالة الحوض المائي لسبو 2024

وفي دراسة تجريبية قام بها أحد الباحثين المغاربة على إمكانية استغلال المرح في تثبيت الرمال، أثبت أن تراكمه في التربة بشكل كبير، وبعد تبخره تتشكل طبقة غير نافذة للماء والهواء "على شكل مادة متلاحمة ذات لزوجة عالية وثقيلة تلتصق مثل اللصاق" (الغازي عقاوي، 2006، ص. 250)، مما يمنع التبادلات الغازية بين التربة والهواء المحيط، مما يسهم في خنقها والقضاء على مكوناتها الحية. كما أن "التصريف المباشر لمياه الزيتون المستعملة (المرج) يمكن أن يغير جودة التربة مثل: انخفاض الرقم الهيدروجيني، وانخفاض النترات، والتأثيرات السامة على النباتات" (Ahmed Al Manama, and al. 2024, p.2) هذا بالإضافة إلى تسربه في التربة يسهم في "إفكارها من المادة الجافة، وبالتالي يقلل من توفر الأزوت بها" (Diana Ghattas, 2004, p. 4)؛ ومنه، فإن جل الدراسات تقر بأن لمادة المرح تأثيرات سلبية على التربة، خاصة إذا كان ذلك بكميات كبيرة ولفترات زمنية طويلة، وهذا ما نجده من خلال البحث الميداني في العديد من جهات الإقليم.

2.3 تأثيرات المرح على جودة المياه بالإقليم

تتعدد حالات تسرب مرج معاصر الزيتون بإقليم تازة إلى المياه السطحية أو الجوفية وذلك من خلال تسربه من المخلفات الصلبة للمعاصر (الفيتور)، أو من الصهاريج ضعيفة التجهيز، أو بعد قذفه مباشرة في التربة التي يتسرب إلى أعماقها، مع العلم أن "التخلص غير المنضبط طويل الأمد من مخلفات معاصر الزيتون الخام (المرج) على التربة قد يؤثر على خصائصها وبالتالي يزيد من خطر تلوث المياه الجوفية" (Ghaida Abu-Rumman, 2016, P.96)، وقد أثبتت الدراسة التي قام بها أحد الباحثين بين شهري أبريل، ويونيو لأربع سنوات متتالية 2011، 2012، 2013، و2014 حول عدة آبار تنتمي لحوض لربعاء (واد قرب مدينة تازة). وجد أن معظمها ملوث ولا يتوفر على الخصائص المائية الصالحة للشرب، حيث إن "نقط الدراسة أثبتت وجود تمعدن هائل بها، يمكن إرجاعه إلى تسرب مياه واد لربعاء المعروفة بتوصيليتها العالية، أو من خلال النفايات المرجانية، خاصة وأن المنطقة تعرف حضور عدة معاصر عصرية" (Mohamed Ben Abbou, 2014, p. 286).

صورة رقم 3: تفرغ مياه محملة بمادة المرج مباشرة بواد لحضر الذي يصب في واد إيناون، بأحد مستودعات تجميع المرج بمكناسة الغربية

المصدر: بحث ميداني بتاريخ 23 فبراير 2026

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المعاصر الزيتية بالإقليم تقذف بالمرج في الشعاب والأودية المجاورة، "فرييس جماعة أولاد أزيابر تسبب في كارثة بيئية خطيرة ... بالتخلص من أطنان من مادة المرج التي كانت مخزنة في خزانات معدة لهذا الغرض برمها في النهر على اعتبار أنها ستختفي مع تهطل الأمطار، إلا أنها حولت النهر إلى رقع سوداء" (محمد بنقرو، 2017، ص. 3)، وكذلك الشأن بالنسبة لجماعة واد أمليل فمن خلال "مقارنة نتائج العينة الأولى لواد أمليل بتاريخ 5 - 11 - 2021 مع العينة الثانية التي أخذت بتاريخ 08 - 12 - 2021 مع إشراف موسم عصر الزيتون على نهايته، يتضح ارتفاع مادة النترات التي تجاوزت حد 50 ملغ/ اللتر، مسجلة 57,14 ملغ/ اللتر، وهو مؤشر على تأثير مادة المرج التي تحتوي على نسبة عالية من المواد العضوية النيتروجينية" (سمير الوردى، 2026، ص. 294).

صورة رقم 4: مظاهر تلوث واد إيناون بالقرب من مركز واد أمليل نتيجة تلقيه كميات كبيرة من مادة المرج

المصدر: بحث ميداني بتاريخ 25 أبريل 2026

هذا الأمر ينعكس سلبا على جودة مياه الأودية بالإقليم، حيث إن لهذه المركبات الفينولية بالمرج سمية مباشرة للكائنات المائية عند وجودها في المياه بتركيزات عالية، وتعمل على تعطيل نشاط الكائنات الحية الدقيقة كالبيكتيريا والفطريات المفيدة التي تلعب دورا مهما في تحلل المواد العضوية" (حمدو الأشقر، 2025، ص.53)، كما أن وجود الدهون بالمرج تشكل طبقة طافية "عاكسة لأشعة الشمس وغير منفذة للأوكسجين، مما يؤثر على التنوع البيولوجي بالواد" (Halah Aissam, 2003, p. 8)

4. خاتمة

يتبين أن المخلفات السائلة (المرج) لمعاصر الزيتون بإقليم تازة، تمثل أحد أبرز التحديات البيئية بالمجال، نظرا لما تطرحه من آثار سلبية على التربة والمجري المائية. فقد أظهرت الدراسة أن الطرح العشوائي لهذه المخلفات، يسهم في تدهور الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة، ويؤدي إلى اختلال التوازنات البيئية داخل الأنظمة المائية.

كما أبرزت النتائج أن تفاقم هذه الظاهرة يرتبط بعدة عوامل متداخلة، من بينها الطابع الموسمي لنشاط عصر الزيتون، وضعف البنيات التحتية المخصصة لمعالجة النفايات، فضلا عن محدودية الوعي البيئي لدى بعض أرباب المعاصر العصرية، وغياب التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وعليه، فإن الحد من آثار هذا التلوث الصناعي، يستدعي إدراج إقليم تازة ضمن مشروع الشطر الاستعجالي المبرمج من طرف وزارة الداخلية بتنسيق مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس منذ سنة 2023، لمكافحة التلوث الناتج عن مخلفات معاصر الزيتون على حوض سبو، حيث يضم هذا المشروع 28 حوضا للتبخير الطبيعي ممتدة على مساحة 100 هكتار؛ دون إغفال آليات المراقبة البيئية، وتطوير تقنيات معالجة وتثمين مخلفات المعاصر، كاعتماد وحدات المعالجة البيولوجية أو إعادة استعمالها في مجالات فلاحية وصناعية، مع تشجيع البحث العلمي لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة.

لائحة المراجع

- الغازي عقاوي (2006)، الماء، التهيئة والدينامية الريحية بحوض غريس، أطروحة الدكتوراه في الجغرافيا، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس سايس
- سمير الوردي. (2026). الصناعات الاستخراجية والتحويلية والتنمية المستدامة بأحواض الريف الأوسط الجنوبي الشرقي، المجال الترابي لتازة، أطروحة الدكتوراه في الجغرافيا، الكلية متعددة التخصصات تازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
- عبد السلام الأشهب (2018). الصناعة وآفاق التنمية المحلية بإقليم تازة، أطروحة الدكتوراه في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهرز، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس
- عبد السلام الأشهب (2022). المنتجات المجالية بتازة بين طرق التحويل العصرية والأضرار البيئية، سلسلة الزيتون نموذجاً، المجلة المغربية للبحث الجغرافي، المجلد الأول، الطبعة الأولى، منشورات المجلة المغربية للبحث الجغرافي، العدد الثالث، ص.ص 111 – 128
- محمد الرسي، (2014). المرج الخطر الصامت الذي يهدد أكبر سد في المغرب " جريدة المساء، العدد 2281، السبت- الأحد 25-26-01

- محمد الزرهوني، محمد باهي (2013). "الاقتصاد الاجتماعي في قطاع الزيتون ورهان العصرية والتطوير حالة مجموعة النفع الاقتصادي، زيت صفرو"، كتاب جماعي، منشورات الجماعة القروية لإغزران، ص.ص. 189-215، مطبعة IMAGERIE PUB NEON، فاس، ط 1
- محمد بنقرو. (2017): معصرة رئيس جماعة تتسبب في كارثة بيئية بضواحي تازة. جريدة المساء، العدد 3456
- وفاء حسن وآخرون، (2021). معالجة مادة المرجين بواسطة المبخر الطبيعي بوصفه نموذجًا إيكولوجيًا: مثال من تونس، المجلة العربية للبحث العلمي، صص 1 – 11
- الجريدة الرسمية، عدد 5840 بتاريخ 7 دجنبر 2006،
- الجريدة الرسمية، عدد 6494 بتاريخ 25 أغسطس 2016
- الجريدة الرسمية، عدد 5118 بتاريخ 19 يونيو 2003
- وثائق وكالة الحوض المائي لسبو لسنوات 2019، 2024، 2025
- وثائق قسم التعمير والبيئة عمالة تازة لسنوات 2012، 2013، 2014 و2015
- وثائق المديرية الإقليمية للفلاحة تازة لسنتي 2012، 2013، 2014 و2015
- Ahmed Al Manama, and al. 2024, *Olive Mills Wastewater Effect on Domestic Wastewater Treatment Plants: Gaza Strip Case Study*, PREPRINT (Version 1) available at Research Square
- Ali FEJAL, (1995). *La problématique de développement et d'aménagement des montagnes méditerranéens marocains*, Revue de la faculté des lettres et des sciences humains Tétouan
- Diana Ghattas (2004). *Valorisation des margines par digestion anaérobique*, Mémoire de Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), université libanaise (UL), Agence universitaire de la francophonie (AUF),
- Ghaida Abu-Rumman, 2016. *Effect of olive mill solid waste on soil physical properties*. Int. J. Soil Sci., 11: 94-101
- Halah Aissam (2003). *Etude de la biodégradation des effluents des huileries (margine) et leur valorisation par production de l'enzyme tannasse*, thèse de doctorat, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, faculté des sciences Dhar elmehrez Fès
- Jamal Ghanam (2009). *Traitement des margines par digestion anaérobique et valorisation par production de biogaz*, Diplôme de Master, université Sidi Mohamed ben Abdellah, faculté des sciences et technique
- Mohamed Ben Abbou (2014), *dégradation de la qualité des eaux de la nappe alluviale de l'Oud Larbaa par les déchets de la ville de Taza*, international journal of innovation and scientific research, Issn 2351-8014, VOL 10, p.p .282-294